

Т.В. Кобилинська

Доктор економічних наук, професор кафедри економічної безпеки,
публічного управління та адміністрування, ДУ «Житомирська політехніка»

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СТАТИСТИКИ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Зміна клімату представляє собою одну з найсерйозніших загроз для суспільства, економіки і навколишнього природного середовища світу й України зокрема. Скорочення викидів парникових газів і запобігання подальшому потеплінню мають вирішальне значення для вирішення проблем як зміни клімату, так і адаптації до цих змін. У 1992 році більшість країн світу приєдналися до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату (РКЗК ООН), щоб спільно вивчати можливі варіанти обмеження зростання середньої глобальної температури і зміни клімату. У червні 2012 року на Конференції зі сталого розвитку Ріо+20 було підкреслено, що адаптація до зміни клімату є одним із глобальних пріоритетів, невідкладним і нагальним завданням. Крім того, Цілі сталого розвитку закликають [1, 2] до вжиття термінових заходів щодо боротьби зі зміною клімату і його наслідками, а також до заохочення створення механізмів для зміцнення потенціалу в частині ефективного планування й управління у сфері зміни клімату. У зв'язку з цим загострюється потреба у збиранні нової якісної інформації, необхідної для аналізу зміни клімату, та у підвищенні вимог до вже існуючих статистичних даних.

Сфера статистики, пов'язаної зі змінами клімату, що включає екологічні, соціальні та економічні дані про:

- викиди небезпечних речовин в атмосферне повітря:
 - викиди парникових газів;
 - причини викидів;
- драйвери:
 - антропогенні причини зміни клімату, які стосуються джерел викидів;
- наслідки зміни клімату:
 - вплив зміни клімату на людські системи;
 - вплив зміни клімату на природні системи;
- пом'якшення наслідків змін клімату:
 - зусилля людей щодо уникнення наслідків;
- адаптація до змін клімату:
 - зусилля з адаптації до наслідків.

Як відомо, зміна клімату пов'язана з широким колом питань і розробка кліматичної політики може потребувати відповіді на нові, часто непередбачувані ситуації або спрямовуватися на вирішення складних проблем, таких як забезпечення скорочення викидів при збереженні потужного економічного зростання. Потреби користувачів у статистиці, пов'язаній зі зміною клімату, відрізняються за їх групами й іноді можуть бути дуже різноманітними. Конференції ООН зі статистики зміни клімату в

Осло [3] та Сеулі [4] у 2008 році підтвердили розуміння того, що НСС повинні розглядати зміну клімату як комплексну статистичну проблему та розвивати інструментарій її дослідження.

Дані щодо статистики зміни клімату потребують дослідження та деталізації. Також слід наголосити, що:

1) засоби масової інформації та громадськість часто потребують інформацію, що якісно оброблена і легко зрозуміла для пересічного громадянина. Загалом користувачі потребують своєчасної, точної та достовірної інформації, яка забезпечує послідовну картину розвитку подій;

2) потреби в даних для розробки кліматичної політики та потреби міжнародних організацій часто відображаються в міжнародних кліматичних домовленостях, протоколах та механізмах моніторингу;

3) особи, які приймають рішення, в тому числі й екологічні, вимагають комплексних даних, але зазвичай у вигляді відповідей на конкретні політичні питання. Аналогічно, громадянське суспільство та неурядові організації потребують даних для моніторингу й оцінки подій у конкретному секторі своїх інтересів;

4) виробники інформації з питань зміни клімату, можливо, бажають пов'язати свої дані з офіційною статистикою для надання більш вичерпної кліматичної інформації; наукове співтовариство та аналітики потребують доступу до деталізованих даних.

У деяких випадках їх потреби можна найкраще забезпечити доступом до мікро-даних. І хоча дослідники не завжди потребують наборів даних, однак вони, як правило, вітають підтримку статистики у пошуку відповідей на свої дослідницькі питання, і НСС повинні мати достатній потенціал для керівництва дослідниками в їх роботі. Оскільки зміна клімату – явище довгострокове, цим користувачам потрібні і тривалі часові ряди, і часті вибіркові обстеження. Згрупуємо основних користувачів даних із питань зміни клімату:

- широка громадськість (блок 1);
- фахівці з кліматичної політики та особи, які приймають рішення (блоки 2 та 3);
- дослідники, науковці та експерти (блоки 4 та 5).

Усіх цих користувачів можна додатково об'єднати у такі категорії:

- 1) які знають, чого хочуть;
- 2) яким потрібні конкретні дані, а також вказівки щодо визначення того, що їм потрібно;
- 3) які мають широкі загальні потреби.

Найкращим прикладом останньої категорії є широка громадськість, яка хоче, щоб основна інформація була доступною, зрозумілою та простою у використанні. Національна статистична система (далі НСС) повинна використовувати різні підходи до спілкування з кожним типом користувача.

Найскладнішим користувачем є розробники політики в сфері екології та зміни клімату, адже їм потрібні відповіді на питання а не набори статистичних даних та баз. Оцінюючи вплив на зміну клімату, користувачі

даних в особі громадськості потребують аналізу наслідків, наприклад економічних втрат і вигод, доступності продуктів харчування та води, бідності та міграції, які недостатньо розроблені в національних статистичних системах. Відсутність такого аналізу частково спричинена складністю виявлення причинно-наслідкових зв'язків, а частково – труднощами у доступі до досить детальних даних. Хоча оцінювання впливу кліматичних змін та їх причин не є завданням НСС, вона має покращити доступ до даних, необхідних для інших користувачів, які зможуть професійно проаналізувати ці явища. Для цього користувачі, як правило, потребують даних про вплив кліматичних змін на:

- ✓ стан довкілля, біорізноманіття та природні ресурси;
- ✓ бідність, соціальні умови та справедливість, житлові умови;
- ✓ зміни доступу до послуг та ресурсів через погодні події;
- ✓ вплив на здоров'я від надзвичайних погодних умов, зниження якості повітря та чутливих до клімату захворювань;
- ✓ витрати на адаптацію до наслідків зміну клімату для промисловості та суспільства

Кліматична політика стає все більш орієнтованою на соціально-економічні наслідки зміни клімату. Національні повідомлення та звіти згідно з РКЗК ООН мають містити документування спостережуваних та очікуваних наслідків зміни клімату. Ці відомості базуються на екологічних даних та статистиці. Особи, які приймають рішення, також зацікавлені в якісній інформації про можливі позитивні та негативні наслідки зміни клімату. Вони хочуть знати, наприклад, чи може кліматична політика привести до економічного зростання, створення зелених робочих місць та розвитку галузей, які найбільше пов'язані з відновлюваною енергетикою. Офіційна статистика може стати кориснішою для аналізу впливу кліматичних змін, якщо буде пов'язана з біофізичною інформацією про клімат. При цьому її дослідники та виробники поза статистичною системою мають бути поінформовані про процедури доступу до офіційної статистики, щоб скористатися можливостями обміну даними. Оцінюючи статистику та дані мітигації як запобігання зміні клімату необхідно зазначити, що в цілому показники та змінні, необхідні для вимірювання зміни клімату та адаптації до цих змін залежать від конкретних потреб користувачів. Як правило представляє інтерес інформація за такими напрямками:

- субсидії; наприклад, для розвитку зелених технологій та скорочення використання викопних видів палива;
- обороти та зайнятість у зелених секторах (наприклад, галузі промисловості, що використовують відновлювані джерела енергії, електротранспорт тощо);
- дослідження та розробки: фінансування досліджень та розробок, пов'язаних із зеленим сектором або пом'якшенням клімату;
- енергоефективність: використання енергії на одиницю людської діяльності;

- відновлювана енергетика: використання відновлюваних джерел енергії (сонячної, вітрової, гідро-, геотермальної та біомаси);
- співвідношення викидів до обороту / валової доданої вартості для економічних секторів задля оцінки найбільшого потенціалу зростання та потенціалу скорочення викидів;
- екологічні податки, включаючи податки на енергію, транспорт, забруднення та ресурси;
- витрати на охорону навколишнього середовища в частині діяльності, пов'язаної з кліматом; наприклад, витрати на боротьбу з прибережною ерозією, загалом витрати на мітигацію;
- управління землекористуванням: зменшення й уникнення вирубки лісів, управління лісами, лісонасадження та лісовідновлення; пом'якшення більш опосередкованих причин зміни клімату, таких як зростання чисельності населення, урбанізація та діяльність галузей, які впливають на збільшення викидів.

Політика щодо пом'якшення наслідків зміни клімату спрямована на зменшення викидів ПГ, збільшення запасів вуглецю, перехід на поновлювані джерела енергії та підвищення енергоефективності. Цікавим є також кількісна оцінка впливу політики та регуляторних заходів на пом'якшення наслідків змін клімату. Наприклад, в ЄС екологічна політика вимагає, зокрема, моніторингу скорочення викидів у системі торгівлі викидами та скорочення кількості транспортних засобів, що відповідають новим стандартам ефективності викидів, а також розробки облікових запасів викидів у атмосферу та кращих даних про витрати на охорону навколишнього середовища [5]. Система ЄС щодо енергетичної та кліматичної політики фокусується на трьох головних цілях: 1) на 20% скорочення викидів ПГ; 2) на 20% зростання обсягу енергії, що надходить з відновлюваних джерел енергії; 3) на 20% підвищення енергоефективності стаціонарних джерел забруднення. Усі ці заходи потребують їх обрахунку з використанням якісної надійної статистики [6]. Моніторинг прогресу в рамках програми «Європа 2020» вимагає не лише відстеження викидів, а й оцінки впливу кліматичної політики на економічне зростання та навпаки. Цей тип аналізу політики передбачає поєднання кліматичних, енергетичних та економічних показників із виходом за рамки офіційних цілей. Особливо це стосується поглиблених досліджень галузевих тенденцій, де статистика часто є недоступною або, якщо вона є, – не завжди порівняною. Крім того, для моніторингу реалізації розвитку енергетичних технологій у рамках Європейської стратегії енергетичної безпеки знадобиться ряд показників пом'якшення наслідків зміни клімату, що заохочує технологічний перехід до нових та інноваційних технологій наступного покоління, наприклад серед яких: виробництво біопалива другого покоління; розумні мережі; розумні міста; зберігання електроенергії та електромобільність; збирання та зберігання вуглецю; опалення й охолодження. ЄС у 2030 році перегляне цілі кліматичної та енергетичної політики, пов'язані з оптимізацією процесів зміни клімату. Користувачі, які приймають політичні рішення, також

вимагають фінансової статистики для моніторингу, наприклад, фінансової підтримки та рівня передачі технологій країнам, що розвиваються, податків на викиди вуглецю, торгівлі квотами на викиди та інших механізмів фінансування діяльності з пом'якшення зміни клімату. Також необхідно контролювати поглинання та зберігання вуглецю (тобто викиди, поглинання та зберігання CO₂ від промислових та енергетичних джерел). Інформація про торгівлю викидами в ЄС є прикладом даних щодо мітигації, які наразі фіксуються національними урядами, але вони не є обов'язковими для збирання як частина офіційної статистики. Надійні дані щодо використання економічних інструментів мають бути включені до складу статистики урядових фінансів та національних рахунків. Головними користувачами даних щодо пом'якшення наслідків зміни клімату є профільні фахівці та науковці, адже їх розробки сприяють розробці заходів та проведенню досліджень у цій галузі. Аналіз ефективності заходів щодо мітигації часто потребує об'єднання даних різних статистичних галузей.

Отже, НСС повинні відігравати активну роль у наданні відповідних даних або створенні статистичних даних зі своїх баз даних. Звичайно ж, не всі необхідні статистичні дані мають достатній рівень деталізації, щоб можна було проаналізувати дії, які особливо впливають на пом'якшення наслідків зміни клімату. Тому дослідникам та іншим користувачам варто вивчати дані НСС та пов'язувати їх з іншими джерелами даних, наприклад з інформацією про заходи щодо мітигації.

Список використаних джерел:

1. Інформаційне забезпечення моніторингу ЦСР, метадані URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/> 149. Supporting countries to achieve the SDGs URL:<http://www.unece.org/info/about-unece/mission/unece-and-the-sdgs.html>
2. Supporting countries to achieve the SDGs URL:<http://www.unece.org/info/about-unece/mission/unece-and-the-sdgs.html>
3. Conference on Climate Change and Official Statistics Oslo, Norway 14 – 16 April 2008 https://unstats.un.org/unsd/climate_change/default.htm
4. Conference on Climate Change, Development and Official Statistics in the Asia-Pacific Region Seoul, the Republic of Korea 11-12 December 2008 https://unstats.un.org/unsd/climate_change/korea/
5. Climate change and European Official Statistics, by Cesare Constantino and Angelica Tudini in Statistika Vol. 93 (2) 2013
6. Eurostat publishes information on all Europe 2020 indicators: ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators

